

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ

Баратов Азизбек Алишер ўғли
ИИВ Академияси 312-гуруҳ курсанти
Саматов Саматжон Кодир ўғли
311-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349673>

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада ҳуқуқбузарликлар профилактикасида оммавий ахборот воситаларининг тушунчаси, аҳамияти ва узига ҳос хусусиятлари, шунингдек, ҳуқуқбузарликларни олдини олишда оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликни ташкил этишнинг ҳуқуқни қўллаш амалиёти таҳлил қилиниб, такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш билан биргаликда, соҳадаги муаммо ва камчиликларни бартараф этиш бўйича хориж тажрибалари ўрганиб чиқилиб, ушбу фаолиятни такомиллаштириш йўналишлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, оммавий ахборот воситалари, ОАВ, статистика, ўзаро ҳамкорлик, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, ижтимоий тармоқлар

Кириш.

Биз бугун демократик ўзгаришлар даврида яшамокдамиз. Бу даврда мамлакатимизнинг сиёсий, ижтимоий жihatдан тараққий эттиришда бевосита ва фаол иштирок этиш истагида бўлган фуқароларимизнинг салохияти тўла намоён бўлишини таминлашимиз лозим. Бу борада оммавий ахборот воситалари аҳолининг талаб ва эhtiёжларини хокимият идораларига етказишнинг муҳим ва тасирчан воситасига, халқнинг энг яқин кўмакчисига ва ҳамдардига, демократия кўзгусига айланиши лозим. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига йўллаган табригида оммавий ахборот воситаларидаги танқидий чиқишларга вазирлик ва идоралар, ҳокимликларнинг ахборот хизматлари орқали тезкор муносабат билдириш амалиёти шаклланаётганлигини, бунинг тасдиғини давлат идоралари томонидан танқидий материалларга жавоб қайтариш кўрсаткичи 2018 йилда 12 фоизни ташкил этган бўлса, 2020 йил якунига кўра қарийб 70 фоизга, 2022 йилга келиб бу кўрсаткич 90 фоизга етгани мисолида ҳам кўриш мумкинлигини қайд этиб ўтган.

Таъкидлаш лозимки, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда оммавий ахборот воситаларининг ўрни беқиёс. Жамиятдаги мавжуд муаммолардан тортиб қонун бузилишигача бўлган ҳолатларни аниқлаш ва омма эътиборига ҳавола этиш юзасидан ОАВ томонидан кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, сўнгги йилларда оммавий ахборот воситалари, айниқса, блогерлар коррупцияга қарши курашишда фаоллашганини, ҳокимликлар ва бошқа давлат органлари мансабдор шахсларининг коррупциявий қилмишлари тўлиқ фoш қилинишида уларнинг ҳиссаси катта бўлганлигини кўриш мумкин.

Ушбу соҳадаги миллий қонунчилик тизими: Ички ишлар органларининг Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда ташкил этишда Ички ишлар органларининг вазифалари, ваколатлари, функциялари, “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги, “Ҳуқуқбузарликлар

профилактикаси тўғрисида”ги қонун, “Терроризмга қарши курашиш тўғрисида” ги қонун , “Одам савдосига қарши кураш тўғрисида”ги қонун, “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида” ги ва бошқа қонунларда, шунингдек, давлатимиз раҳбари Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг маъруза ва нутқларида, фармон ва қарорларида ўз аксини топиб мустахкамлаб қўйилган.

Асосий қисм.

Ички ишлар органларининг энг қуйи бўғини ҳисобланган профилактика инспекторлари ўзига бириктирилган маъмурий ҳудудда жамоат тартибини сақлаш, Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, шунингдек, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳамда уларнинг мол мулкини турли хил жиноий тажовузлардан химоя қилиши ҳамда хавфсизлигини таъминлаши, шунингдек ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш борасидаги фаолиятини амалга оширади.

Профилактика инспекторлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини қонун ва қонуности ҳужжатларда берилган ваколатлардан келиб чиқиб соҳавий хизматлар имкониятларидан унумли фойдаланган ҳолда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, олдини олиш, бартараф этиш, фуқаролоарнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, ғайриижтимоий хулқ атворга эга бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларни аниқлаш, профилактик таъсир кўрсатиш орқали уларнинг хулқ-атворини тузатиш, фуқароларни ҳуқуқбузарликларнинг тури, содир этиш усули ва воситалари, жиноий, хавфли ва салбий оқиатлари ҳақида огохлантириш, ҳуқуқбузарликдан жабрланган ва жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларни аниқлаш ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳуқуқбузарликдан жабрланган, ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларнинг ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштирилишида кенг қўламли ишлар олиб борадилар. Мазкур фаолиятни самарали ташкил этиш мақсадида профилактика инспекторлари бугунги кунда оммавий ахборот воситалари билан яқиндан ҳамкорлик қилиши талаб этилмоқда.

Профилактика инспекторлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этишда оммавий ахборот воситалари билан бир қанча йўналишидаги масалалар бўйича ҳамкорлик қилади.

Масалан:

- ✦ Қонунчиликни тарғиб қилиш ва тушунтириш;
- ✦ Фуқароларнинг ҳуқуқий онгини шакллантириш
- ✦ Ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ҳамда уларнинг сабаблари ва шарт-шароитларининг моҳиятини кенг жамоатчиликка тушунтириш;
- ✦ Ушбу сабаб ва шароитларни бартараф этишга фуқароларни жалб қилиш;
- ✦ Ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларга ёки ҳуқуқбузарларга тарбиявий профилакик таъсир кўрсатишда;

✦ Ҳар бир содир этилган ҳуқуқбузарлик учун жазо муқаррарлигини тарғиб қилишда;

✦ Ички ишлар органларнинг қидирувдаги жинойтчиларни, бедарак йўқолган шахсларни қидириб топишда.

Профилактика инспекторларининг оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорлигини самарали ташкил этиш нафақат жамиятда содир этилаётган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга, балки, аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантиришга хизмат қилади.

Хулоса.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субектлари томонидан жинойтларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт- шароитларни аниқлаш ва ҳисобини юритиш билан боғлиқ бир қатор **муаммолар мавжуд бўлиб**, уларни бартараф этмай туриб керакли натижаларга эришиб бўлмайди.

биринчиси, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари ўртасида ўзаро ҳамкорлик етарли даражада йўлга қўйилмаганлиги;

иккинчиси, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари фаолиятини тартибга солиб турувчи мукамал норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг мавжуд эмаслиги;

учинчиси, содир этилаётган ҳуқуқбузарликларнинг статистикаси оммавий ахборот воситалари орқали аҳолига етказиб берилмаётганлиги;

Шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва оммавий ахборот воситалари ўртасидаги ҳамкорлигига доир дарсликлар, ўқув-услубий қўлланмалар етарли даражада бўлмаганлиги сабабли қуйи бўғинда хизмат қилувчи профилактика инспекторлари мазкур йўналишда етарлича билим, кўникмага эга бўлмай қолмоқда.

Тадқиқотлар натижасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари фаолиятини ҳамкорликда ташкил этишни такомиллаштириш бўйича қуйидаги **таклифлар**ни қўлланилиши унинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади деб ҳисоблайман:

1. Аҳолининг муайян контингентига уларнинг ёши, жинси, яшайдиган жойининг хусусияти, касбий фаолияти, турмуш тарзи ва бошқа ҳолатларга қараб уларнинг шахсий хавфсизлигини юқори даражада таъминлайдиган қоидаларни тушунтириш, шахсга, уларга нисбатан қилинаётган тажовузлардан ҳимоя қилиш қоидаларини ўргатиш, жинойтчилар билан юзма-юз келганда муайян ҳаракатларни амалга ошириш усуллари, шу жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бериш тартиби, уларнинг жойлашган жойи, мурожаат қилиш тартиби кабиларни ўргатиш учун оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда видеороликлар тайёрлаш ва газеталарда мақолалар чоп этиш;

2. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари фаолиятининг ҳамкорликдаги фаолиятини ташкил этиш юзасидан қўшма норматив ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқиш ва уларни амалиётга жорий қилиш.

3. Хорижий давлатлар тажрибасини таҳлил қилиш натижасида профилактика хизмати бўлинмаларининг функцияларини кенгайтириш ва оммавий ахборот воситалари

вакилари билан ҳамкорликда шуғулланадиган махсус бўлинмалар ягона электрон порталининг ишини ташкил қилиш

4. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи субъектлар оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда теледастурлар орқали аҳоли онгига содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг зарарлари ва жазо муқаррарлиги ҳақида сингдириш.

5. Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни ошириш учун оммавий телекомпанияларда доимий равижда фуқароларга ҳуқуқий малумотларни етказиб берувчи теледастурлар ва кўрсатувларни жорий этиш.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 май қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2014. – № 20. – 221-м.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2016. – № 38. – 438-м.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Оммавий аборот воситалари фаолияти тўғрисида»ги 2016 йил 14 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. –Т., 2016 й., 37-сон, 426-модда.
4. Мирзиев Ш.М. Олий Мажлисга мурожатномаси. Т. 2020 й